

बाणूरगड किल्ला : जतन व संवर्धन काळाची गरज

डॉ. सुजाता सचिन देशमुख

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,

श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख महाविद्यालय, आटपाडी.

Corresponding Author - डॉ. सुजाता सचिन देशमुख

DOI - 10.5281/zenodo.19664985

सारांश :

दुर्ग मानव जातीच्या इतिहासातील महत्त्वाचे अंग आहेत. महाराष्ट्रातील गडकोट हे आपल्या दृष्टीने तीर्थक्षेत्र आहेत. ताठकण्याने जगावे कसे, हे या किल्ल्यांच्या इतिहासातून समजते. आपल्या वीरतापूर्ण इतिहासाचे साक्षीदार हे किल्लेच आहेत. हे किल्ले केवळ लष्करी बांधकामे नसून ते सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय व स्थापत्य इतिहासाचे जिवंत पुरावे आहेत. बाणूरगड किल्ला हा असाच एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक वारसा आहे. काळाच्या ओघात नैसर्गिक आपत्ती, मानवी दुर्लक्ष, अतिक्रमण व योग्य देखभालीच्या अभावामुळे या किल्ल्याची मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. प्रस्तुत संशोधन प्रबंधात बाणूरगड किल्ल्याचे ऐतिहासिक महत्व, सद्यस्थिती, त्याला असलेले धोके, तसेच जतन व संवर्धनाची गरज आणि उपाययोजना यांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. या संशोधनातून असे दिसून येते की, योग्य नियोजन, शासकीय व स्थानिक सहभाग आणि जनजागृती यांच्या माध्यमातून बाणूरगड किल्ल्याचे प्रभावी जतन व संवर्धन शक्य आहे.

प्रस्तावना :

प्राचीन काळापासून मध्ययुगाच्या अस्तापर्यंत जगातील अनेक देशात राज्य निर्मिती व राज्यांची सुरक्षितता यासाठी गड, कोट व दुर्ग यांचा खूपच उपयोग झाला आहे. “संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग” अशा शब्दांमध्ये मध्ययुगीन किल्ल्यांचे महत्त्व ‘आज्ञापत्रात’ रामचंद्रपत अमात्य यांनी स्पष्ट केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी “तोरणा” किल्ला जिंकून स्वराज्याचे तोरण बांधले. किल्ल्यांच्या साखळ्या निर्माण करून स्वराज्य विस्तार केला. मराठी राज्यात किल्ल्यांना विलक्षण महत्व प्राप्त करून दिले. या प्रत्येक किल्ल्याचा इतिहास म्हणजे शौर्याची गाथा तर आहेच पण त्याचबरोबर अंतर्गत कलह, विश्वासघात, फंद-फितुरी इत्यादीचाही तो वास्तव इतिहास आहे. स्वार्थत्यागाची तर ती मूर्तीमंत आणि सुंदर स्मारके सुद्धा आहेत. शिवशाहीचे

यश दुर्गम गिरीदुर्गात दडले होते. कवी परमानंद “शिवभारत” या ग्रंथात लिहितात “प्रभूमुळे (राजा) दुर्ग दुर्गम होतो व दुर्गा मुळे प्रभू दुर्गम होतो.” दोघांच्या अभावी शत्रूच दुर्गम होतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गडकोटांची दुरुस्ती व नव्या गडांची उभारणी करून प्रभू व दुर्ग दोन्ही दुर्गम होतील याकडे लक्ष दिले.¹ पण आज जागतिकीकरण, शहरीकरण व औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत किल्ल्यांचे महत्त्व दुर्लक्षित होत गेले. या किल्ल्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन केवळ पर्यटनापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन व संवर्धन करणे आवश्यक आहे. बाणूरगड किल्ल्याच्या बाबतीत ही गरज अधिक तीव्रतेने जाणवते. कारण त्यांची रचना, भौगोलिक स्थिती आणि ऐतिहासिक संदर्भ हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

संशोधनाची उद्दिष्टे:

- 1) बाणूरगड किल्ल्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करणे.
- 2) बाणूरगड किल्ल्याच्या सद्यस्थितीचे मूल्यमापन करणे.
- 3) बाणूरगड वारसा स्थळ म्हणून जतन व संवर्धनाची गरज स्पष्ट करणे.
- 4) बाणूरगड किल्ला संवर्धनासाठी व्यवहार्य उपाययोजना सुचवणे

संशोधन पद्धती :

“बाणूरगड किल्ला: जतन व संवर्धनाची गरज” या प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी ऐतिहासिक संशोधन पद्धतीचा वापर केलेला असून, ऐतिहासिक ग्रंथ, संशोधन लेख, संदर्भ साहित्याचा अभ्यास, क्षेत्रभेट व प्रत्यक्ष निरीक्षण, स्थानिक नागरिक, इतिहास अभ्यासक यांच्याशी संवाद, वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर केला आहे.

भौगोलिक स्थान :

ऐतिहासिक महत्त्व लाभलेला व महाराष्ट्रातील गिरिदुर्ग असलेला बाणूरगड किल्ला सांगली जिल्ह्यातील खानापूर व आटपाडी तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका अशा तीन तालुक्यांच्या सीमारेषेवर हा बाणूरगड किल्ला स्थित आहे. शिवकाळात स्वराज्याच्या सीमारक्षेच्या दृष्टीने बाणूरगड किल्ल्यास अनन्यसाधारण महत्त्व होते. इतिहासातील बुसातिन-उस-सलातिन या साधन ग्रंथानुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मांजरा नजीकच्या पर्वतावर एक मजबूत किल्ला बांधून त्यास भूपाळगड नाव दिले. तर एका लोककथेनुसार भूपाळसिंह राजाने हा गड बांधला म्हणून या गडाचे भूपाळगड असे नाव पडले.² तर किल्ल्यात असलेल्या बाणूर या गावामुळे हा गड

बाणूरगड या नावानेदेखील ओळखला जातो. या किल्ल्याची उंची समुद्रसपाटीपासून 2982 फूट असून शिवकाळात आदिलशाहीच्या सीमारेषेवर असलेला हा किल्ला स्वराज्याच्या सीमा रक्षणासाठी तसेच पूर्वेकडील प्रदेशावर वचक ठेवण्यासाठी एक महत्त्वाचा किल्ला होता. किल्ला विस्ताराने प्रचंड असला तरी या ठिकाणी मोजकेच अवशेष आता उरले आहेत.³

बाणूरगड किल्ल्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :

पूर्वी भूपाळ भूपाळसिंह राजा यांनी हा किल्ला बांधला असल्याने त्याला गोपाळगड असे नाव पडले. पण अलीकडच्या काळात त्याला बाणूरगड हे नाव प्रचलित आहे. हा एक डोंगरी किल्ला आहे पण त्याची प्रसिद्धी सिंहगड, पन्हाळगड याप्रमाणे आता प्रमाणे नाही हा गड तितका उंच व मोठा नाही. छत्रपती शहाजीराजे यांचे मलिकअंबरशी न पटल्याने इ. स. 1625 मध्ये ते आदिलशाहीत आले. आदिलशहाने त्यांना “सरलष्कर” हा किताब देऊन सत्कार केला., व इ. स. 1628 दरम्यानच्या कालखंडात छ. शहाजीराजांचा मोहिते घराण्यातील तुका बाईची विवाह झाला. त्यावेळी आदिलशहाने त्यांना खानापूर – आटपाडी - कासेगाव हा भाग पागेसाठी आहेर म्हणून दिला. त्यात भूपाळगडचा समावेश असावा. ⁴ छ. शिवाजी महाराजांचा पूर्वेस मोगल व विजापूरकरांशी संघर्ष चालू होता. अशावेळी आपल्या सैन्यात जवळपास आश्रयस्थान हवे होते म्हणून त्यांना हा गड हवा होता. बाणूर गावाजवळची टेकडी तिला तटबंदी बांधून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी लढाऊ बनवली. या किल्ल्यावर सामान, सरंजाम व मालमत्ता ठेवण्यात येत असे. हा किल्ला लढावू शिबंदींनी, बहुत लढाया केलेल्या शिपाई लोकांनी भरून फार मजबूती ठेवण्याविषयी हुकूम देऊन पक्का बंदोबस्त ठेविला. मात्र हे आश्रयस्थान मोगल किंवा

विजापूरकर केव्हातरी हिरावून घेणाऱ्याची कल्पना छत्रपती शिवाजी महाराजांना असल्याने त्यांनी भूपाळगडावर चाकणचा किल्ला मोठ्या मर्दमकिने लढवणाऱ्या प्रसिद्ध रणधुरंदर सेनानी फिरंगोजी नरसाळा याला किल्लेदार म्हणून नेमले होते. ⁵

बाणूरगड किल्ल्याची सद्यस्थिती:

उंच अशा एका सुळक्यमुळे खानापूरच्या मुख्य पठारापासून बाणूरगड वेगळा झाला आहे. किल्ल्याच्या भिंती सध्या पडीक अवस्थेत आहेत. त्याचा आकार अनियमित आहे. पठारांच्या कडाची उंची कमी जास्त आहे. किल्ल्याच्या मध्यभागी असलेल्या टेकडी चा उपयोग बालेकिल्ला किंवा संकट प्रसंगी आश्रयस्थान म्हणून होत असावा. मात्र टेकडीभोवती तटबंदीचे अवशेष दिसत नाहीत. किल्ल्याच्या अगदी वरच्या टेकडीवर महादेवाचे मंदिर आहे. किल्ल्याच्या वायव्येस शुक्राचार्यांची गुहा नावाचे स्थान आहे. शेजारी पश्चिमेस श्रावणबाळाचे कावडीचे डोंगर व कोळदुर्ग हा किल्ला आहे. उत्तरे तळेवाडी व पूर्वे सोमेवाडी (सोलापूर जिल्हा) दक्षिणेस कवठेमंकाळ तालुक्याचा परिसर व आग्नेयस जत तालुका आहे. ⁶ किल्ल्याचा परिसर अंदाजे 250 ते 300 एकराचा आहे. किल्ल्याच्या उत्तर, पूर्व व आग्नेय बाजूकडे सहज जाता येते. किल्ल्याच्या बाजूस 700 फूट खोल दरी आहे. किल्ल्याच्या उत्तर व दक्षिण बाजू 60 फूट ते 100 फूट उंचीपर्यंत जमिनीला चढउतार आहेत. तेथे जाण्यासाठी उंच व अरुंद उंचवटा ओलांडून जावे लागते. बाणूरगडच्या आग्नेय बाजूस असलेल्या 8 किलोमीटर अंतरावरील जरंडी गावाकडे जाणारी मोठे रस्ते प्राचीन काळातही अस्तित्वात होते. या रस्त्यावरून किल्ल्यात साठवून ठेवलेल्या वस्तूंची ने-आण केली जाई. किल्ल्यात एक लहान तळे असून

त्याच्या दक्षिण बाजूस मोठा तलाव आहे. जवळच एक वीर असून विहीर वर्षभर पाणी उपलब्ध असते. ⁷

बहिर्जी नाईक समाधी :

समाधीचे बरेच दगड निष्ठुर पडलेले, खालचा चौथराही कोपऱ्यावरचे दगड निष्ठुर पडल्यामुळे विद्रूप झालेला, ना दिवा ना नित्य, पूजा ना, माहिती फलक, ना संरक्षक कुंपण, ना भगवा ध्वज. ओसाड माळरानावर चार-पाच झाडांच्या आणि कोणत्या झुडपांच्या संगतीने गेले 300-350 वर्षे या परिस्थितीत ऊन- वारा- पाऊस यांचा मारा खात उभी असलेली ही समाधी होती स्वराज्याचे गुप्तहेर बहिर्जी नाईक यांची. ⁸ छ. शिवाजी महाराजांचा विश्वासू गुप्तहेर बहिरी नाईक यांचा जन्म अहमदनगर जिल्ह्यातील सिगवे नाईक या खेडेगावात इ. स. 1620 मध्ये झाला. बहिर्जी नाईक यांच्या गुप्तचर यंत्रणेने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याला प्रचंड मदत केली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक विजयामागे बहिर्जी नाईक यांच्या गुप्तहेर संघटनेचा मोठा वाटा आहे. छुप्या वेशात शत्रूच्या गोटात माहिती मिळवणारा कुशल गुप्तहेर म्हणून बहिर्जी नाईकांचा अलौकिक होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी गुप्तहेरांचे एक मोठे जाळे बहिर्जी नाईक यांनी उभारून हिंदुस्तानभर कार्यरत ठेवले. पुरंदरचा तह, आग्र्याहून सुटका, सुरत स्वारी, सिंगड मोहीम यासारख्या अनेक प्रसंगांमध्ये बहिर्जी नाईकांनी मराठी साम्राज्याचा अदृश्य आधारस्तंभ प्रमाणे कामगिरी केल्यामुळे अनेक विजय मराठ्यांना शक्य झाले. ⁹ बाणूरगडावरील लोककथानुसार आणि पारंपारिक माहितीनुसार या बाणूरगडावरील बाणलिंग महादेव मंदिराशेजारी असणारी समाधी बहिर्जी नाईकांची आहे. या मागची कथा अशी सांगितली जाते की, शत्रू विरुद्ध लढताना किंवा शत्रूचा पाठलाग चुकवताना त्यावेळी झालेल्या युद्धामध्ये बहिर्जी

नाईक या परिसरामध्ये अत्यंत गंभीर जखमी झाले. आणि आश्रयाला आले ते या बाणूरगडावरील बाणलिंग मंदिराच्या आणि इथेच त्या लढाईत झालेल्या अत्यंत प्राणांतिक गंभीर जखमांनी स्वराज्याचे हे गुप्तहेर प्रमुख बाणूरगडावर महादेव मंदिरापाशीच निधन पावले. याच ठिकाणी वृंदावन स्वरूपात ती समाधी आहे. जी मराठे आणि मुघल यांच्यात झालेल्या लढाईचा साक्षीदार आहे.¹⁰

बाणूरगड किल्ल्याच्या ऱ्हासाची कारणे:

नैसर्गिक कारणे : पावसामुळे होणारी धूप, वारा, तापमानातील बदल

मानवी दुर्लक्ष : नियमित देखभाल व संरक्षणाचा अभाव

अतिक्रमण : किल्ला परिसरात अतिक्रमण व अवैध बांधकामे

जागरूकतेचा अभाव : स्थानिक लोकांमध्ये वारसा संवर्धनाबाबत किंवा किल्ला संवर्धनाबाबत अपुरी जाणीव

शासकीय मर्यादा : निधी व मनुष्यबळाची कमतरता¹¹

जतन व संवर्धनाची गरज :

- किल्ल्याची ऐतिहासिक ओळख पुढील पिढ्यांना मिळेल.
- सांस्कृतिक व पारंपारिक अस्मिता जपली जाईल.
- शैक्षणिक संशोधनाला चालना मिळेल.
- पर्यटन विकासामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.

म्हणूनच बाणूरगड किल्ल्याचे जतन व संवर्धन ही काळाची गरज आहे.¹²

संवर्धनासाठी उपाय योजना:

संरचनात्मक दुरुस्ती : तटबंदी व गुरुजांची शास्त्रीय पद्धतीने दुरुस्ती करणे.

अतिक्रमण निर्मूलन : किल्ला परिसर अतिक्रमण मुक्त करणे.

जनजागृती : स्थानिक लोकांसाठी वारसा संवर्धन कार्यक्रम राबवणे.

पर्यटन सुविधा : माहिती फलक मार्गदर्शक स्वच्छता व्यवस्था ठेवणे.

स्थानिक सहभाग : ग्रामस्थ स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग घेणे.

शासकीय समन्वय : पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणे.¹³

निष्कर्ष :

महाराष्ट्र राज्य हे देशात एकमेव राज्य आहे की, इथे मोठ्या संख्येने गड किल्ले आहेत. हे गडकिल्ले आपल्या दृष्टीने तीर्थक्षेत्रेच आहेत.ताठकण्याने जगावे कसे, हे या किल्ल्यांच्या इतिहासातून समजते. आपल्या वीरतापूर्ण इतिहासाचे साक्षीदार हे किल्ले आहेत. गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख बहिर्जी नाईक यांच्या नावाने प्रसिद्ध पावलेला बाणूरगड किल्ला आपल्याला चैतन्यशाली इतिहासाच्या पराक्रमाचे दर्शन हाच बाणूरगड आपला प्रेरणास्रोत आहे. याच गडावर बहिर्जी नाईक यांचा मृत्यू झाला होता. यांचा ऐतिहासिक वारसा सांगणारा बाणूरगड पुढील पिढ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे. यासाठी या गडाचे जतन व संवर्धन करणे आपले कर्तव्य आहे शासनाचे पुरातत्त्व खाते, स्थानिक प्रशासन, अभ्यासक, समाज व वनविभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच सहकार्य करून गडावर स्वच्छता राखणे त्याचे पावित्र्य जपणे आवश्यक आहे. या किल्ल्याचे संरक्षण

करणे म्हणजे आपल्या इतिहासाचे, संस्कृतीचे व अस्मितेचे संरक्षण करण्यासारखे आहे.

संदर्भ:

1. प्रा. बी. एम. खाडे, शिवाजी विद्यापीठ इतिहास परिषद, कोल्हापूर. 13 वे अधिवेशन आटपाडी कॉलेज, आटपाडी स्मरणिका दिनांक 9 व 10 फेब्रुवारी 2008. पृष्ठ क्र. 57.
2. [http:// mr. www. org](http://mr.www.org) Page No. 1.
3. सुरेश निमकर, दुर्ग भरारी, भटकंती भूपाळगड, www.durgbharari.com
4. प्रा. बी एम खाडे, उपरोक्त स्मरणिका पृष्ठ क्रमांक 57
5. कित्ता पृष्ठ क्रमांक 58.
6. शिवभक्त सुवास घोरपडे Blogger Com. सातारा महाराष्ट्र इंडिया.
7. उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक 57
8. प्रल्हाद कुलकर्णी, बहिर्जी नाईक आणि बाणूरगड, थिंक महाराष्ट्र. कॉम 4 ऑक्टोबर 2021.
9. उपरोक्त प्रल्हाद कुलकर्णी
10. किल्ले आणि ट्रेक्स, भूपाळगड सांगली जिल्ह्यातील एक डोंगरी किल्ला, 6 मार्च 2018.
11. देशपांडे द.ग., महाराष्ट्रातील किल्ले, डायमंड पब्लिकेशन ,पुणे. 2014.
12. गायकवाड आर.डी., शिवाजी महाराजांचे सहा किल्ले, अरुण प्रकाशन, कोल्हापूर .2009.
13. देसाई रमेश, शिवकालीन किल्ले, चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद. 2012.